

Coordinación de Infraestructura y Medición de Impacto

Los montos de compensación han sido cambiados por “x” para resguardar la privacidad de las personas que tomaron el cargo.

Nota importante: Si te gusta esta oferta laboral pero no tienes certeza de que tu perfil se ajuste a este rol, por favor, ¡postúlate de todas formas! MetaDocencia necesita realizar esta contratación cuanto antes. Los requisitos esenciales pueden variar según las postulaciones que recibamos. También puedes escribirnos con preguntas sobre este anuncio a laura.acion@metadocencia.org.

[MetaDocencia](#) está contratando a una persona que coordine nuestra infraestructura digital y nuestra medición de impacto. Esta persona liderará y administrará nuestra infraestructura digital y los mecanismos para medir y mejorar nuestro funcionamiento y nuestro impacto.

Esta es una contratación para llevar a cabo las actividades financiadas por [este subsidio de la Chan Zuckerberg Initiative](#) entre el 1 de junio de 2022 y el 30 de noviembre de 2023. La persona contratada trabajará en forma remota por entre 10 y 20 horas semanales por una compensación mensual de entre US\$ 625 a US\$ 1.250, directamente proporcional a la cantidad de horas semanales contratadas.

Contexto organizacional

MetaDocencia es un proyecto sin fines de lucro que nutre una comunidad docente hispanohablante enseñando métodos educativos concretos, basados en evidencia y centrados en tus estudiantes. Desarrollamos colaborativamente recursos abiertos, reutilizables y accesibles para fomentar prácticas de enseñanza eficaces. MetaDocencia es muy joven, comenzó en Marzo 2020 y desde entonces busca convertirse en una organización sustentable en el largo plazo para cumplir su misión de mejorar la educación potenciando docentes de países menos favorecidos.

Somos un proyecto patrocinado fiscalmente por [Code for Science and Society](#), coordinado actualmente por Laura Ación y Nicolás Palopoli con un gran equipo colaborador y una comunidad amplia y diversa.

¿Cuáles serán las responsabilidades clave de la persona que coordine la infraestructura y la medición de impacto?

- Liderar, supervisar y administrar la infraestructura digital y la medición del funcionamiento e impacto de MetaDocencia
- Trabajar con todos los equipos e integrantes de MetaDocencia en las necesidades de infraestructura tecnológica incluyendo el correcto funcionamiento de:
 - Zoom, Calendly, Google Suite, GitHub, OnePassword, Slack, nuestra página web y
 - nuestra infraestructura digital de: registro a eventos, traducción de contenidos al portugués y certificados de participación de nuestros talleres
 - cualquier otro software necesario para nuestro funcionamiento
- Mantener actualizada nuestra página web interactuando con las personas que generen contenidos para la misma
- Colectar y analizar datos con especial atención al uso responsable de datos
- Generar reportes para medir impacto trimestralmente y para la mejora de procedimientos internos con la frecuencia que sea necesaria
- Representar a MetaDocencia en eventos y conferencias o asistir a otras personas a hacerlo (5% del tiempo)
- Co-diseñar nuestra gobernanza, MetaDocencia 2024-2028 y co-publicar en revistas académicas de acceso abierto los resultados y experiencias de MetaDocencia (10% del tiempo).

Además, 10% del tiempo de este rol lo dedicarás a formarte profesionalmente en temas relevantes a tus funciones.

Criterios de selección claves para la persona que coordine la infraestructura y la medición de impacto

- [Esencial] Vivir en América Latina (este puesto no está disponible para personas que vivan en Estados Unidos)
- [Esencial] Excelente manejo del español
- [Esencial] Excelente comunicación oral y escrita
- [Esencial] Excelente organización y la habilidad de documentar acciones y procesos, traducir objetivos a tareas específicas y priorizar y asignar o delegar tareas
- [Esencial] Habilidad para aprender conceptos y tareas nuevas rápidamente
- [Esencial] Dedicación al trabajo abierto y colaborativo basado en la confianza, entendiendo la importancia de la comunicación efectiva dentro de equipos de trabajo diversos, flexibles y remotos
- [Esencial] Formación o experiencia en administración y gestión de infraestructura para organizaciones de hasta 25 personas de software incluyendo software como:
 - Google Suite
 - GitHub
 - OnePassword
 - Trello
 - Zoom
 - Slack
 - Mailchimp

- [Esencial] Formación o experiencia en la colección y análisis de datos y su reporte tanto para la mejora de procedimientos y como para medir el impacto de eventos, proyectos u organizaciones.
- [Deseable] Formación o experiencia en pedagogía
- [Deseable] Formación o experiencia en tecnologías accesibles
- [Deseable] Excelente manejo de inglés oral y escrito
- [Deseable] Muy buen manejo de portugués
- [Deseable] Familiaridad con el trabajo en comunidades de ciencia abierta, software libre u organizaciones similares
- [Deseable] Habilidad de trabajar en forma independiente
- [Deseable] Habilidad para manejar un ambiente de trabajo ambiguo y en cambio constante
- [Deseable] Disponibilidad para comenzar en este rol a partir del 1 de Junio de 2022

Horas y ubicación de trabajo flexibles: MetaDocencia está comprometida a proveer un ambiente de trabajo abierto, seguro y amigable. Este trabajo será completamente remoto y recibimos postulaciones de cualquier país latinoamericano. Idealmente, al menos 8 horas de tus horas laborales tendrían que superponerse con el equipo de liderazgo de MetaDocencia que trabaja en la zona horaria argentina (UTC -3).

Modalidad de contratación y pagos: Todas las personas que se postulan serán contratistas sin relación de dependencia y tendrán que gestionar sus propios impuestos y beneficios en su país de residencia. El contrato será hasta el 30 de Noviembre de 2022, renovable hasta el 30 de Noviembre de 2023 (dependiendo del desembolso de los fondos de CZI para MetaDocencia entre el 1-12-2022 y 30-11-2023, según nuestro desempeño). Los pagos se realizarán mensualmente y hay varias opciones de medio de pago (por ejemplo, depósito a: cuenta bancaria en país de residencia, cuenta bancaria fuera del país de residencia, PayPal).

Compensación

Si la persona contratada tiene derecho de trabajar en un país latinoamericano, ofrecemos:

- US\$ x (dólares estadounidenses) anuales de bolsillo (neto) por 40 horas semanales, prorrateado proporcionalmente por las horas a las que te postules. Por ejemplo, si te postulas a 10 horas semanales, tu compensación anual será de US\$ x y si te postulas a 20 horas semanales, será de US\$ x.
- US\$ x anuales para reembolso de gastos, asumiendo una base de 40 horas semanales y prorrateados según la cantidad de horas semanales a las que te postules. Los reembolsos de gastos podrían ser, por ejemplo (pero no limitados a): días de vacaciones (hasta 20 días hábiles por año), pagar espacio de co-trabajo en una oficina de tu elección, equipamiento para tu oficina en tu hogar, plan de salud o ahorros jubilatorios. En todos los casos, este monto se te pagará directamente y estarás a cargo de ejecutar este monto. MetaDocencia no coordinará ningún plan de salud o jubilatorio.

Cómo postularte

Por favor, envía a empleos@metadocencia.org un CV de hasta 3 páginas y una nota de hasta 750 palabras incluyendo:

- El rol al que te postulas
- Por qué te interesa este trabajo
- Por qué consideras que eres una persona apropiada para ese rol
- Qué dedicación horaria y beneficios te gustaría tener

Necesitamos que el CV y la nota estén en formato pdf.

MetaDocencia también está contratando personas para los roles de [Coordinación de Proyecto y Desarrollo de Cursos](#) y [Coordinación de Comunicación y Comunidades](#). Mientras no excedas las 40 horas semanales, puedes postularte a más de un rol. En ese caso, por favor, envíanos un único email y CV. Tu nota puede tener hasta 750 palabras más por rol adicional al que te estés postulando.

Las entrevistas serán a través de Zoom. Si Zoom fuera una barrera para participar de la entrevista, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para acomodar los medios que permitan la realización de las entrevistas.

Fecha de cierre de postulaciones: 15 de Mayo de 2022

Planeamos entrevistar postulantes dentro de las 2 semanas de la fecha de cierre.

Fecha de comienzo del trabajo: 1 de Junio de 2022

MetaDocencia reconoce que la experiencia puede ser más representativa de haber tenido oportunidades que de tener habilidad para realizar un trabajo. Nos proponemos considerar personas talentosas que no hayan tenido las oportunidades de sus pares debido a los efectos acumulativos de la discriminación en factores tales como género, grupo étnico, discapacidad, orientación sexual y la intersección de las distintas dimensiones de discriminación.

Celebramos la diversidad y nos comprometemos a crear un ambiente seguro e inclusivo para todas las personas que trabajan en MetaDocencia. Si sientes que la descripción de este rol no se alinea con este compromiso, por favor háznoslo saber a empleos@metadocencia.org o contactando a Laura Ación o Nicolás Palopoli directamente. Aquí encuentras nuestro código de conducta: <https://www.metadocencia.org/cdc/>.

Agradecimientos: *MetaDocencia le agradece a [Open Life Science](#) y a [Rowland Mosbergen](#) sus contribuciones a esta búsqueda laboral.*